

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue area with a white grid and a white line graph showing fluctuating data points, representing climate or water resource data.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Rossiya tashqi siyosatida “yumshoq kuch” omili: normativ-huquqiy va diskursiv tahlil

Bekchanov Sultanbay Alisher o‘g‘li

University of World Economy and Diplomacy

e-mail: bekchanovsultonboy@gmail.com, ORCID: 0009-0008-5808-4645

Annotatsiya. Maqola Rossiya normativ-huquqiy hujjatlarida “yumshoq kuch” atamasining o‘zgarish dinamikasi diskursiv tahlil qilingan. Muallif Rossiya huquqiy maydonida mazkur atamani tahlil qilishda, asosan, tashqi siyosat konsepsiyalari va Prezident qarorlariga tayanadi. U yumshoq kuch atamasi G‘arbcha standartlardan milliy qadriyatlarga tayanuvchi gumanitar siyosatga o‘zgarganligi haqida xulosaga keladi hamda post-sovet makonidagi davlatlar hamda O‘zbekiston uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Tadqiqot metodologiyasi Rossiya tashqi siyosat konsepsiyalari va Prezidentning qarorlarini diskursiv tahlil qilishga asoslanadi. Bu esa xalqaro maydonda Rossiya davlatchiligi o‘ziga xosligini shakllantiruvchi leksik va ma’noviy konstruktarning 1993-yildan hozirgacha qanday o‘zgarganini tushunishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Yumshoq kuch, Rossiya, madaniyat, qadriyat, gumanitar siyosat, tashqi siyosat konsepsiyasi, sivilizatsion istisnolik, Rus dunyosi, Rossotrudnichestvo.

Аннотация. В статье проводится дискурсивный анализ динамики изменений термина «мягкая сила» в российском законодательстве. Автор опирается в своем анализе данного термина в российском правовом поле в основном на внешнеполитические концепции и указы Президента. Он приходит к выводу, что термин «мягкая сила» изменился с западных стандартов на гуманитарную политику, основанную на национальных ценностях, и дает практические рекомендации для стран постсоветского пространства и Узбекистана.

Методология исследования основана на дискурсивном анализе концепций внешней политики России и решений Президента. Это помогает понять, как изменились лексические и семантические конструкции, формирующие идентичность российской государственности на международной арене с 1993 года по настоящее время.

Ключевые слова: мягкая сила, Россия, культура, ценности, гуманитарная политика, внешнеполитическая концепция, цивилизационная исключительность, Русский мир, Россотрудничество.

Abstract. This article presents a discursive analysis of the evolution of the term “soft power” in Russian legislation. In his analysis of this term within the Russian legal framework, the author relies primarily on foreign policy concepts and presidential decrees. He concludes that the term “soft power” has shifted from Western standards to a humanitarian policy based on national values, and offers practical recommendations for the post-Soviet space and Uzbekistan.

The research methodology is based on a discursive analysis of Russian foreign policy concepts and presidential decrees. This helps to understand how the lexical and semantic constructs shaping the identity of Russian statehood on the international stage have changed from 1993 to the present.

Keywords: soft power, Russia, culture, values, humanitarian policy, foreign policy concept, civilizational exceptionalism, Russian World, Rossotrudnichestvo.

2022-yil 24-fevralda Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirishi xalqaro huquq tizimida inqirozlar boshlanganining ilk belgisi edi. 2023-yil 7-oktabrda Isroil va Hamas o'rtasida boshlangan urush va 2026-yil yanvardagi Donald Trampning Venesualadagi "maxsus operatsiyasi" hamda 28-fevralda boshlangan Eronga nisbatan "adolatsiz urush" bu inqirozni yanada tezlashtirdi. Bu siyosiy hodisalar xalqaro maydonda 1991-yildan beri ilk bor "qattiq kuch" (hard power)ning yana dolzarb tus olganini ko'rsatadi. Biroq shunday bo'lsa-da, bu holat dunyo aholisining "ongi va qalbi" uchun ketayotgan global raqobatning ahamiyatini zarracha kamaytirmadi. Zero, amerikalik siyosatshunos Jozef S. Nay ta'kidlaganidek, global kommunikatsiyalar asrida "kimning tarixi ishonchli bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi".¹

"Yumshoq kuch" (Soft power) tushunchasi J. Nay tomonidan 1990-yilda "Yetakchilikka mahkum: Amerika qudratining o'zgaruvchan tabiati" nomli asarida ilk marotaba tilga olingan bo'lib, davlatning istalgan natijaga majburlash yoki to'lov bilan emas, balki jozibadorlik va ishontirish orqali erishish qobiliyatini anglatadi. J.Nay bu ta'sirning asosiy resurslari sifatida madaniyat, siyosiy qadriyatlar va legitim tashqi siyosatni ko'radi.² "Yumshoq kuchning liberal paradigmada amalga oshirishining muhim sharti maqsadli auditoriyaning targ'ib qilinayotgan qadriyat va obrazlarni ko'ngilli ravishda qabul qilishlariga bog'liq."³

Mazkur tushuncha Rossiyadagi huquqiy va siyosiy maydonda boshqacha talqinga ega. Bunda "yumshoq kuch"ning liberal paradigmadan davlat markazchiligiga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Agar J.Nayda bu konsepsiyaning asosiy vositalari fuqarolik jamiyati (universitetlar, fondlar) bo'lsa, Rossiyada davlat tomonidan boshqariladigan "tashqi siyosiy vazifalarini hal qiluvchi kompleks vositalar" sifatida qabul qilinadi.⁴ Rossiyada yumshoq kuchga yondashuvning o'ziga xosligi uning kuch ishlatmasdan ta'sir ko'rsatishni milliy xavfsizlik prizmasi orqali qabul qilishi va suverenitetni boshqa davlatlarning shunday ta'siridan "destruktiv foydalanishi"dan himoyalash bilan izohlanadi.⁵

Ushbu maqolaning maqsadi Rossiya huquqiy maydonida yumshoq kuch tushunchasining o'zgarish dinamikasini o'rganish va davlatchilik qurilishida uning hozirgi rolini aniqlashdan iborat. Chunki dunyo tartiboti o'zgarayotgan, xalqaro sanksiyalar kuchaygan va xorijda mamlakatning qadriyat va sivilizatsiyalarga asoslangan o'ziga

¹ Nye J.S. Soft Power: The means to success in world politics. - NY.: Public Affairs, 2004. p. 106.

² Nye J.S. Soft Power: The means to success in world politics. - NY.: Public Affairs, 2004. p. 11.

³ Nye, J. S. Soft power: the evolution of a concept. // Journal of Political Power, 14(1)., 2021. p. 8.

⁴ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.02.2013) // Официальный сайт Президента России. – 2013. – Разд. II, п. 20. – URL:

<http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf> (дата обращения: 09.05.2026).

⁵ Метцель М. Как менялась Концепция внешней политики России [Электронный ресурс] // ТАСС. - 31.03.2023. - URL: <https://tass.ru/info/17418381> (дата обращения: 09.05.2026).

xosligini institutsional jihatdan mustahkamlash zarurati tugʻilgan bir sharoitda Rossiya milliy manfaatlarini amalga oshirishda “yumshoq kuch”ning oshib borayotgan roli mazkur mavzuni yanada dolzarb qiladi.

Tashqi siyosat konsepsiyasidagi yumshoq kuch ritorikasi evolyutsiyasi (1993-2023-yillar)

Rossiya Federatsiyasida 1993-yildan 2023-yilgacha 6 ta tashqi siyosat konsepsiyasi qabul qilingan. Tashqi siyosiy konsepsiyalarni tahlil qilish yillar davomida siyosiy ritorikaning passiv “gumanitar aloqalar”dan “sivilizatsion istisnolik”ning tasdiqlanishigacha boʻlgan oʻzgarishlarning bir qancha bosqichlarini bosib oʻtganini koʻrsatadi.

Birinchi bosqich 1993-2000-yillarni oʻz ichiga olib, bu bosqichda Rossiya tashqi siyosati post-bipolyar davridagi sharoitlarga moslashish va oʻzini himoya qilishga qaratilgandi. 1993-yilgi konsepsiyada urgʻu asosan “Rossiya Federatsiyasining dunyo hamjamiyatiga tabiiy ravishda qoʻshilishi” va “intellektual va axloqiy potentsiali”dan foydalanishiga qaratilgan.⁶ Bundan tashqari bu konsepsiyaning asosiy ritorikasi “inson huquqlari”, “gumanitar hamkorlik” va “vatandoshlar huquqini himoya qilish” kabi tushunchalardan iborat edi. Taʼsir ishontirish orqali xalqaro huquq tamoyillarini mustahkamlash salohiyati sifatida tushuntirilgan.

2000-yilda qabul qilingan tashqi siyosat konsepsiyasida esa “Rossiyaning dunyoda ijobiy qabul qilinishi”ni shakllantirish vazifalari qayd etilgan. Ilk marotaba shu konsepsiyada “milliy qudrat”ning tarkibiy qismi sifatida rus tili va madaniyatini ommalashtirish zarurati doktrinal darajada tilga olingan.⁷

Ikkinchi bosqich 2008-2013-yillarni oʻz ichiga olib, bu bosqichda taʼsir koʻrsatishning tizimli institutsionallashgan mexanizmi va “xolislik” tamoyili asosiy oʻringa chiqdi. 2008-yildagi tashqi siyosat konsepsiyasida siyosiy leksemaning “ijobiy qabul qilish”dan “xolis qabul qilish”ga oʻzgarganini koʻrish mumkin. Bu esa tashqi siyosatda Rossiyaning ambitsiyalari oshganini va “jozibadorlik”ning Gʻarb standartlariga moslashishdan voz kechilganligini anglatadi.⁸ Siyosiy diskurs “koʻp vektorlilik” va

⁶ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 23.04.1993) // Russia matters: [Электронный ресурс] – 1993. – Разд. II, подразд. 3, абз. 1. – URL: <https://www.russiamatters.org/sites/default/files/media/files/1993%20Foreign%20Policy%20Strategy%20RUS.pdf> (дата обращения: 09.05.2026).

⁷ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 28.06.2000) // Независимая: [Электронный ресурс] – 2000. – Разд. I, абз. 11. – URL: https://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 09.05.2026).

⁸ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.07.2008) // Официальный сайт Президента России. – 2008. – Разд. I, абз. 12. – URL: <http://kremlin.ru/acts/news/page/644> (дата обращения: 09.05.2026).

Rossiyaning “muvozanatlashtiruvchi omil” sifatidagi roliga o‘zgardi.⁹ Aynan o‘sha paytda 2007-2008-yillarda Rossiya “yumshoq kuchi”ni boshqa davlatlarga yoyishda faol bo‘lgan asosiy institutlar “Rus dunyosi” (“Русский мир”) fondi va “Rossotrudnichestvo”lar tashkil qilingandi.¹⁰

2013-yilgi konsepsiyada esa “yumshoq kuch” atamasi rasmiy hujjatlarda ilk marotaba tilga olindi. Bu konsepsiya yumshoq kuchni “fuqarolik jamiyati imkoniyatlari va gumanitar uslublarga tayanish orqali vazifalarni hal qiluvchi kompleks vosita” sifatida tushuntiradi.¹¹ Shu bilan bir paytda “sekyuritizatsiya” tushunchasi ham kiritildi. Bu orqali mazkur konsepsiyada “jamoatchilik ongini manipulyatsiya” qilish xavflari va gumanitar loyihalar nomi ostida ichki ishlarga aralashish xavflaridan ogohlantiriladi.¹²

Uchinchi bosqich 2016- va 2023-yillarda qabul qilingan tashqi siyosat konsepsiyalarini qamrab oladi va bu bosqich suverenlashtirish va sivilizatsion istisnolik masalalariga urg‘u bergan. 2016-yilgi konsepsiyada yumshoq kuch axborot siyosati bilan birlashtiriladi. Unga ko‘ra asosiy vazifa sifatida “global axborot makonida rus OAVlarining pozitsiyasini mustahkamlash” belgilanadi.¹³ NATO va YeIning geosiyosiy ekspansiyasiga urg‘u berilib, siyosiy ritorika yanada keskinlashdi.

2023-yilda qabul qilingan so‘nggi konsepsiya “davlat-sivilizatsiya” konstruktivi va “Rus dunyosi”ni oliy qadriyat sifatida kiritdi. Tashqi siyosatdagi “universal gumanitar aloqalar” tushunchalari “an’anaviy ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni himoya qilish” va “rusofobiyaning neytrallashtirish” ritorikasiga o‘zgardi.¹⁴

Bu konsepsiya yumshoq kuchni “gumanitar siyosat” bilan almashtiradi. Gumanitar siyosat madaniy o‘ziga xoslik asosida “birlashtiruvchi kun tartibi”ni shakllantiruvchi vosita sifatida maydonga chiqadi.

⁹ Метцель М. Как менялась Концепция внешней политики России [Электронный ресурс] // ТАСС. - 31.03.2023. - URL: <https://tass.ru/info/17418381> (дата обращения: 09.05.2026).

¹⁰ Каримова К.С. Концепция «мягкой силы» Российской Федерации в реализации национальных интересов государства. // Вестник экономики, права и социологии, 2., 2025. с. 346. - DOI: 10.24412/1998-5533-2025-2-345-350.

¹¹ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.02.2013) // Официальный сайт Президента России. - 2013. - Разд. II, п. 20. - URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf> (дата обращения: 09.05.2026).

¹² Метцель М. Как менялась Концепция внешней политики России [Электронный ресурс] // ТАСС. - 31.03.2023. - URL: <https://tass.ru/info/17418381> (дата обращения: 09.05.2026).

¹³ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 30.11.2016) // Официальный сайт Президента России. - 2016. - Разд. I, п. 3. подп. к. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451> (дата обращения: 10.05.2026).

¹⁴ Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 31.03.2023) // Официальный сайт МИД России. - 2023. - Разд. I, п. 4, 6 и Разд. II, п. 7. - URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (дата обращения: 10.05.2026).

2023-yilgi siyosiy diskurs Rossiyaning sivilizatsion istisnoligini tasdiqlaydi. Davlat ortiq “G‘arbni ijobiy qabul qilish”ni xohlamaydi va o‘zini butun insoniyat uchun “agressiv neoliberalizm”ga qarshi turuvchi “umumiy ma’naviy-axloqiy asoslar” himoyachisi sifatida namoyon etadi.¹⁵

Hozirda amal qilayotgan tashqi siyosat konsepsiyasi shuni ko‘rsatadiki, Rossiyaning tashqi siyosiy ritorikasi 1993-yildan 2023-yilgacha jahon standartlariga moslashishdan “davlat-sivilizatsiya” deb ataluvchi muqobil paradigмага o‘zgarib borgan.

“Yumshoq kuch”ning gumanitar siyosatga aylanishi

Asta-sekinlik bilan anglo-sakson dunyoqarashidagi “yumshoq kuch” atamasi mustaqil “gumanitar siyosat” tushunchasiga almashib bordi. Bu borada asosiy hujjat 2022-yil 5-sentabrda Prezident V.Putin tomonidan tasdiqlangan 611-sonli qaror hisoblanadi. “Rossiya Federatsiyasining xorijdagi gumanitar siyosati Konsepsiyasini tasdiqlash haqida”gi qaror orqali gumanitar siyosat Konsepsiyasi qabul qilindi.

Ushbu qaror yuridik jihatdan madaniyatni shunchaki, jalb qilish resursi emas, balki “davlatlar o‘rtasidagi ziddiyatni yumshatishning va birlashtiruvchi xalqaro kun tartibni shakllantiruvchi samarali vositasi sifatida qayd etadi.¹⁶ Tashqi siyosatdagi yondashuv tubdan o‘zgardi. Endi yumshoq kuch liberal standartlarga taqlid vositasi sifatida ko‘rilmaydi. Aksincha, qarorda “Rus dunyosi, uning an‘ana va ideallarini kamsitish hamda ularni soxta qadriyatlarga almashtirish”ga bo‘lgan urinishlarni neytrallashtirishga urg‘u qaratiladi. Rossiyaning gumanitar sohadagi milliy manfaatlarini sifatida an‘anaviy ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni himoya qilish va jahon jamoatchiligini Rossiyadagi ko‘p millatli xalqlarning yutuqlari bilan tanishtirish e‘lon qilinadi¹⁷. Buni amalga oshirish uchun asosiy vositalar sifatida “raqamli diplomatiya”ni rivojlantirish va mamlakatni xolis qabul qilinishi uchun “yangi media” texnologiyalari, ya‘ni ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardan foydalanish chiqadi.

Gumanitar siyosatning g‘oyaviy asosi sifatida 2022-yil 9-noyabrda Prezident tomonidan imzolangan 809-sonli “An‘anaviy Rossiya ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlash bo‘yicha davlat siyosatining asoslarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaror chiqdi. Garchi qaror ichki siyosatga qaratilgan bo‘lsa-da, uning tashqi siyosat bilan uyg‘unlashuvi natijasida qadriyatlar rus yumshoq kuchining strategik resursiga aylantirdi.¹⁸ Ma’naviyatning moddiyatdan ustuvorligi va oila institutini himoya qilish xalqaro maydonda raqobatbardosh ustunlik sifatida huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Bu orqali “G‘arbning neoliberal tahdidlari”ga qarshi muqobil an‘analar himoyachisi sifatida Rossiya o‘zini namoyon qildi. Shu tariqa, Rossiyaning yumshoq kuchi sivilizatsion yondashuvga asoslangan g‘oyaviy legitimlik oldi.

Yumshoq kuch va gumanitar siyosatni amalga oshiruvchi institutsional vositalar

Prezident qarorlarini amalga oshirish uchun alohida qarorlar bilan tashkil etilgan alohida strukturalar mavjud. Ulardan birinchisi 2007-yilda 796-sonli qaror asosida tashkil etilgan “Rus

¹⁵ Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом (утв. Президентом РФ 05.09.2022) // Официальный сайт Президента России. - 2022. - Разд. III, п. 19. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48280/page/1> (дата обращения: 10.05.2026).

¹⁶ Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом (утв. Президентом РФ 05.09.2022) // Официальный сайт Президента России. - 2022. - Разд. I, п. 8. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48280/page/1> (дата обращения: 10.05.2026).

¹⁷ Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом (утв. Президентом РФ 05.09.2022) // Официальный сайт Президента России. - 2022. - Разд. II, п. 13, подп. 1-2. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48280/page/1> (дата обращения: 10.05.2026).

¹⁸ Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Официальный сайт Президента России. - 2022. - Разд. I. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 10.05.2026).

dunyosi” Fondi bo‘lib, yumshoq kuchning lingivistik resursi - rus tilini xalqaro muloqot vositasi sifatida ommalashtirish va grantlar hamda olimpiadalar orqali mamlakat haqida xolis tushunchalarni shakllantirish vazifalarini bajaradi.¹⁹

Ikkinchi struktura 2008-yil 1315-sonli qaror bilan tuzilgan “Rossotrudnichestvo” hisoblanadi. U federal agentlik maqomini olgan bo‘lib, bu Rossiya yumshoq kuch modelining G‘arb davlatlaridan farqli ravishda davlat tomonidan markazlashtirilganligiga yaqqol namunadir. 80 dan ortiq davlatda o‘zining filiallariga ega bo‘lib, agentlik “Rus uylari” (“Русские дома”)ni jalb qilish markazlariga aylantirib, gumanitar hamkorlik va vatandoshlar bilan ishlashni muvofiqlashtiradi.²⁰

Mazkur institutlar faoliyatini tahlil qilish davomida ularning ritorikasida “rasmiy tadbirlar”dan pragmatizmga o‘tganligini ko‘rish mumkin. E.A.Primakov boshchiligidagi Rossotrudnichestvo an’anaviy vositalar o‘rniga rivojlanish dasturlari va yuqori texnologik yordam singari o‘lchovli yutuqlarga e’tibor qaratishdi.

2025-yil oxirida qabul qilingan qarorda aks etgan yangi tashabbuslar “qobiliyatlarini yollash”, ya’ni Rossiya qadriyatlarini qo‘llab-quvvatlaydigan xorijiy mutaxassislarini jalb qilish mexanizmini kiritdi.²¹ Bu gumanitar resursni milliy suverenitetni himoyalovchi va sivilizatsion manfaatlarni ilgari suruvchi vosita sifatida yumshoq kuchning mustaqil modeli shakllanishi nihoyasiga yetganini ko‘rsatadi.

Xulosa

Normativ-huquqiy hujjatlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, Rossiyada yumshoq kuch konsepsiyasining suverenlashuvi jarayoni nihoyasiga yetgan. Rossiya g‘arbcha yumshoq kuch modelidan “gumanitar siyosat” nomli milliy tushunchaga diskursiv o‘tgan. Rossiya modelining klassik Nay modelidan asosiy farqi haddan tashqari markazlashtirilganligi va sekyuritizatsiyasi hisoblanadi. Rossiya siyosiy ritorikasida gumanitar ta’sir deganda, avvalo, milliy suverenitetni himoyalash va tashqi axborot xurujlarini neytrallashtirish tushuniladi. 2023-yildagi so‘nggi qabul qilingan tashqi siyosat konsepsiyasidagi “davlat-sivilizatsiya” maqomi esa global neoliberalizmga muqobil sifatida o‘zining qadriyatlar paradigmasini eksport qilishni legitimlashtiradi.

Diskursiv tahlildan olingan natijalarga tayanib, xulosa qilinsa Rossiya huquqiy maydonidagi yumshoq kuch konsepsiyasi alohida tizimsiz foydalanishdan tashqi siyosatga uyg‘unlashgan va suveren vositaga aylandi.

Huquqiy-normativ hujjatlardagi Nayning nazariyasidan farqli ravishda shakllangan “gumanitar hamkorlik” va “sekyuritizatsiya” tushunchalari davlat xavfsizligi va milliy manfaatlar bilan chuqur bog‘langan hamda siyosiy institutlar vositasida ruscha qadriyatlarni post-sovet makoniga muqobil variant sifatida targ‘ib qilish Rossiyaning tashqi siyosiy konsepsiyasida qayd etilgan ulkan siyosiy ambitsiyasi hisoblanadi. Hozirda Ukrainada olib borayotgan urushi esa bu ambitsiyalarning qog‘ozdan amaliyotga ko‘chganligini ko‘rsatadi. Rossiya bilan madaniy-gumanitar sohada keng hamkorlik qiluvchi post-sovet makonidagi davlatlar, xususan, O‘zbekiston ham passiv qabul qiluvchidan “faol tashabbuskor”ga aylanishi hamda Rossiya tomonidan kiritilayotgan har qanday “gumanitar hamkorlik” loyihalarining milliy manfaatlarga mosligini ekspertizidan o‘tkazish tizimni takomillashtirishi lozim.

¹⁹ Косякина А.С. Российский подход к концепции “мягкой силы”. Анализ и прогноз. // Журнал ИМЭМО РАН, № 2., 2022. с. 67. - DOI: 10.20542/afij-2022-2-63-75.

²⁰ Косякина А.С. Российский подход к концепции “мягкой силы”. Анализ и прогноз. // Журнал ИМЭМО РАН, № 2., 2022. с. 67. - DOI: 10.20542/afij-2022-2-63-75.

²¹ Трифонова Е., Родин И. Путин объявил об экспансии российской мягкой силы [Электронный ресурс] // Независимая. - 09.12.2025. - URL: https://www.ng.ru/politics/2025-12-09/1_9397_putin.html (дата обращения: 10.05.2026).

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 23.04.1993) // Russia matters: [Электронный ресурс] – 1993. – URL: <https://www.russiamatters.org/sites/default/files/media/files/1993%20Foreign%20Policy%20Strategy%20RUS.pdf> (дата обращения: 09.05.2026).
2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 28.06.2000) // Независимая: [Электронный ресурс] – 2000. – URL: https://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 09.05.2026).
3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.07.2008) // Официальный сайт Президента России. – 2008. – URL: <http://kremlin.ru/acts/news/page/644> (дата обращения: 09.05.2026).
4. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 12.02.2013) // Официальный сайт Президента России. – 2013. URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf> (дата обращения: 09.05.2026).
5. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 30.11.2016) // Официальный сайт Президента России. - 2016. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451> (дата обращения: 10.05.2026).
6. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 31.03.2023) // Официальный сайт МИД России. - 2023. - URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (дата обращения: 10.05.2026).
7. Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом (утв. Президентом РФ 05.09.2022) // Официальный сайт Президента России. - 2022. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48280/page/1> (дата обращения: 10.05.2026).
8. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Официальный сайт Президента России. - 2022. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 10.05.2026).
9. Nye J.S. Soft Power: The means to success in world politics. - NY.: Public Affairs, 2004. - p. 192.
10. Nye, J. S. Soft power: the evolution of a concept. // Journal of Political Power. - 2021. - № 14(1). - p. 1-13.
11. Каримова К.С. Концепция «мягкой силы» Российской Федерации в реализации национальных интересов государства. // Вестник экономики, права и социологии. - 2025. - № 2. - с. 345-350. - DOI: 10.24412/1998-5533-2025-2-345-350.
12. Косякина А.С. Российский подход к концепции “мягкой силы”. Анализ и прогноз. // Журнал ИМЭМО РАН. - 2022. - № 2. - с. 63-75. - DOI: 10.20542/afij-2022-2-63-75.
13. Метцель М. Как менялась Концепция внешней политики России [Электронный ресурс] // ТАСС. - 31.03.2023. - URL: <https://tass.ru/info/17418381> (дата обращения: 09.05.2026).
14. Трифонова Е., Родин И. Путин объявил об экспансии российской мягкой силы [Электронный ресурс] // Независимая. - 09.12.2025. - URL: https://www.ng.ru/politics/2025-12-09/1_9397_putin.html (дата обращения: 10.05.2026).